

научной конференции «Инновационное развитие экономики России. Междисциплинарное взаимодействие» / под ред. С.В. Киселева. - М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. - С. 74-104.

УДК 631.1; 338.43

DOI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Выголко Т.А.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

Бакун Г.В.,

магистрант

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы основные аспекты создания и внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении агропромышленным комплексом. Показана ключевая роль государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в системе государственного информационного обеспечения сельского хозяйства, адаптирована методология использования географических информационных систем, методов дистанционного зондирования Земли и цифровизации в процессе повышения эффективности государственного управления.

***Ключевые слова:** сельское хозяйство, государственный мониторинг, земли сельскохозяйственного назначения, информационная система, дистанционное зондирование, информационно-коммуникационные технологии.*

STATE MONITORING OF AGRICULTURAL LAND AS A TOOL OF STATE INFORMATION SUPPORT

Vygolko T.A.,

Ph. D. in Economics, Associate Professor,

SEE HPE «Donetsk National Technical University»,

Donetsk, Donetsk People's Republic;

Bakun G.V.,
Master's student
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the main aspects of the creation and implementation of information and communication technologies in the state management of the agro-industrial complex. The key role of state monitoring of agricultural lands in the system of state information support of agriculture is shown, the methodology of using geographical information systems, methods of remote sensing of the Earth and digitalization in the process of improving the efficiency of public administration is adapted.

Keywords: agriculture, state monitoring, agricultural land, information system, remote sensing, information and communication technologies.

Постановка задачи. Решение задач, связанных с технической и технологической модернизацией отечественного аграрного производства, повышением качества ресурсного обеспечения его отраслей, обеспечением продовольственной безопасности и независимости невозможно осуществить без получения оперативной и достоверной информации о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, как основного отраслевого ресурса, что обуславливает необходимость развития современных систем их мониторинга.

Общая характеристика информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства установлена в статье 17 Закона Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 № 190-ПНС «О развитии сельского хозяйства» [1]. В соответствии с указанным законом информация о мониторинге земель сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке включаются в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИО СХ). Обязанности по созданию ресурса СГИО СХ и обеспечению его функционирования возложены на Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики (Минагропром ДНР). СГИО СХ представляет собой информационную систему для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных об объектах агропромышленного комплекса и связанной с ними информации о землях сельскохозяйственного назначения. В настоящее время в Донецкой Народной Республике закладываются основы формирования СГИО СХ.

Необходимость развития в Донецкой Народной Республике СГИО СХ, в том числе в части, касающейся осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения (ГМЗ СХ), определяет необходимость детального исследования особенностей формирования и использования современных информационных технологий мониторинга земель в отрасли, обеспечивающего эффективность и точность анализа, прогнозирования и формирования экономических стратегий как для органов государственного управления в агропромышленном комплексе (АПК), так и для предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

Анализ последних исследований и публикаций. На протяжении последних пятнадцати лет ученые широко обсуждают и исследуют различные аспекты использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и при осуществлении управления земельными ресурсами [2-4]. Исследователи отмечают определяющую роль уровня государственного информационного обеспечения, цифровизации в развитии эффективного государственного управления и повышении доступности государственных услуг. По мнению ряда авторов [3, 5, 6], одним из основных инструментов эффективного управления в сельском хозяйстве является государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения (ГМЗ СХ).

Однако при всестороннем исследовании вопроса формирования системы ГМЗ СХ в Донецкой Народной Республике, разработки и применения информационных технологий в данной сфере государственного регулирования проблемам и перспективам развития современными учеными уделяется недостаточно внимания.

Актуальность. Высокая актуальность и слабая научная разработанность проблематики создания и функционирования системы ГМЗ СХ в СГИО СХ в Донецкой Народной Республике определили выбор и направление настоящего исследования,

Цель статьи состоит в обосновании преимуществ применения современного цифрового аналитического инструментария в формировании системы ГМЗ СХ в СГИО СХ на основании детального анализа основных составляющих системы и перспектив ее дальнейшего развития.

Изложение основного материала исследования. Система ГМЗ СХ ориентирована на решение ряда специфических отраслевых задач, таких как контроль и регулирование использования сельскохозяйственных земель, учет показателей плодородия почв, наблюдение за изменением растительного покрова пахотных и кормовых угодий, контроль за урожаем, мониторинг и анализ внутреннего рынка основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства, составление прогнозов развития АПК и принятие корректирующих управленческих решений, а также визуализация данных.

При формировании системы ГМЗ СХ Донецкой Народной Республики необходимо принять за основу положения, приведенные на рис. 1, где показано, что ГМЗ СХ включает мониторинг состояния земель и мониторинг использования земель, которые реализуются через систему оперативных, периодических и базовых наблюдений за изменением качественного и количественного состояния земель сельскохозяйственного назначения, проводимых с определенной периодичностью.

Объектом ГМЗ СХ являются все земли сельскохозяйственного назначения и земли иных категорий, используемые или предоставленные для нужд сельского хозяйства (независимо от форм собственности и форм осуществляемого на них хозяйствования) Республики в целом, а также в разрезе административно-территориальных единиц, вплоть до отдельных земельных участков или групп земельных участков. Каждый объект ГМЗ СХ описывается набором показателей, определяющих его состояние и использование.

Информационными разделами ГМЗ СХ являются: кадастрово-правовой блок, учитывающий категорию земель, границы и площади земельных участков, вид угодий, целевое назначение и информацию о правообладателях земельных участков; данные мониторинга плодородия почв; информация об использовании земель, в том числе о выращиваемых сельскохозяйственных культурах, их урожайности и состоянии посевов; информация о неиспользуемых землях; данные о чрезвычайных ситуациях на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе о времени, пространственном распределении пожаров и их характеристиках.

Рис. 1. Основные положения государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения

Итоговым разделом является цифровая картографическая основа с тематическими слоями: показатели качества почв, посевные площади и выращиваемые сельскохозяйственные культуры, мониторинг состояния посевов, индекс вегетации сельскохозяйственных культур, метеоданные и другие данные в зависимости от заявленной потребности пользователей системы.

С учетом информационных разделов ГМЗ СХ, очевидно, что систему ГМЗ СХ и государственного земельного кадастра следует рассматривать в тесной взаимосвязи, так как сведения государственного земельного кадастра являются основой, на которую должны накладываться сведения ГМЗ СХ.

Создание актуальной картографической основы ГМЗ СХ не может быть реализовано без использования интерактивных географических информационных системы (ГИС), обеспечивающих координатную привязку объектов мониторинга и создание основ для точного земледелия, адресного внесения удобрений и мелиорантов.

ГИС-технологии позволяют проводить статистический анализ по отдельным полям, анализировать влияние рельефа, характеристик почвы, метео- и гидрологического режима, истории внесения агрохимикатов, а также выявлять проблемные участки, не вписывающиеся в имеющуюся технологическую модель, и на этой основе ее совершенствовать. Ключевыми задачами, стоящими перед блоком дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в системе ГМЗ СХ являются: выявление неиспользуемых земель; верификация и коррекция сведений о посевных площадях и выращиваемых сельскохозяйственных культурах; мониторинг состояния посевов.

Основой могут стать источники информации, используемые в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения [7, 8]. В то же время данных ДЗЗ без наземных наблюдений зачастую не хватает для получения исчерпывающей информации. Что требует синхронизации процессов дистанционного и наземного мониторинга для получения качественного результата и создания государственной базы данных.

Чтобы данные ГМЗ СХ работали на развитие отрасли АПК Республики, к ним должен быть обеспечен соответствующий доступ как субъектам мониторинга, так и другим

заинтересованным лицам. В существующих неавтоматизированных системах данные содержатся в аналоговой форме обычно в административных учреждениях, с возможностью доступа заинтересованных физических и юридических лиц только в рабочее время.

Авторами предложено, что оператором системы ГМЗ СХ является Минагропром ДНР. Субъекты системы ГМЗ СХ (органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, производители сельскохозяйственной продукции, территориальные подразделения и подведомственные органы Минагропрома ДНР) участвуют в формировании базы данных, и в свою очередь получают необходимую им информацию и услуги (рис. 2). Данные ГМЗ СХ поступают в Единую систему государственного экологического мониторинга [9].

Рис. 2. Схема информационного взаимодействия в системе государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения

Поскольку многие данные в системе управления земельными ресурсами являются динамичными, обновление данных является решающим моментом и должно быть встроено в систему с самого начала с учетом установления периодичности обновления. Данные о земельных участках имеют прочную связь с локальной средой и поэтому сбор данных о земле должен осуществляться на местном уровне, а управление данными и их распространение централизовано. Одним из наиболее важных вопросов создания и функционирования ГМЗ СХ в СГИО СХ является обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия и обмена информационными ресурсами, при котором требуется целостность и непротиворечивость данных, что определяет необходимость единого подхода к формированию и ведению системы нормативно-справочной информации и системы показателей АПК.

Субъекты ГМЗ СХ должны предоставлять информацию оператору системы ГМЗ СХ на основе разработанных и утвержденных в установленном порядке регламентов, нормативных документов, методических материалов. Общими принципами ИКТ в системе ГМЗ СХ должны стать: единство и согласованность нормативно-правового и организационно-методического обеспечения; совместимость технического, информационного и программного обеспечения составных частей ГМЗ СХН; системность наблюдений за использованием и состоянием земель; совместимость данных, основанная на применении единых классификаторов, кодов, стандартных форматов данных, систем координат; своевременность предоставления и использования мониторинговой информации; достоверность первичной, аналитической и прогнозной информации; оперативность доведения информации до органов государственной власти, местного самоуправления, авторизированных пользователей, средств массовой информации, а также наличие защищенной информационной инфраструктуры.

Таким образом, система ГМЗ СХ, с одной стороны - это инструмент сбора информации, с другой стороны - инструмент для анализа собранных данных, который может поддержать выполнение функций по контролю АПК и управлению им. На региональном и муниципальном уровнях в системе ГМЗ СХ должны функционировать средства сбора, обработки и хранения информации, средства поиска и публикации, средства загрузки данных, локальные

и оперативные базы данных, порталы, прикладные программные комплексы.

С учетом межведомственного взаимодействия и обмена информационными ресурсами в системе ГМЗ СХ, ГИС становится инструментом интеграции и картографирования, который позволяет повысить стоимость продукции и услуг, связывая данные из разных источников в различных слоях с тем, чтобы, например, стало возможным извлекать данные из слоя, который относится к использованию земель, и сравнить их с данными в слое, относящемся к состоянию земель. Хотя интеграция таких данных является техническим процессом, она имеет большое значение для систем государственного управления, поскольку сбор и обновление каждого слоя данных может находиться в ведении разных органов власти.

Практическое применение результатов ГМЗ СХ в сельском хозяйстве возможно и на уровне государства в целом, и на местном уровне, вплоть до отдельного хозяйства. Поскольку задачи на этих уровнях различны, соответственно, различаются и используемые данные, и средства работы с ними.

На уровне отдельных хозяйств использование данных ГМЗ СХ позволяет производить обработку полей в зависимости от реальных потребностей, выращиваемых в данном месте сельскохозяйственных культур, давая максимальный эффект при минимальном ущербе окружающей среде и снижении общего расхода применяемых агрохимикатов, средств защиты растений и других веществ. Такой подход соответствует условиям точного земледелия и для его реализации сельхозпроизводителю нужны лишь доступные программные продукты, надежные системы коммуникации и простые в использовании инструменты конечного пользователя в общей СГИО СХ.

На республиканском уровне актуальны такие задачи, как выработка государственной политики в сельском хозяйстве, прогнозирование и контроль валового сбора различных сельскохозяйственных культур, мониторинг природных условий и использования земель, контроль достоверности отраслевой отчетности. Собираемая в ходе ГМЗ СХ информация о состоянии и использовании земель позволяет государству эффективно выполнять функции государственного управления в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Функционирование автоматизированной системы ГМЗ СХ и ее концептуальная реализация будут зависеть от ее конструктивного решения. На практике требуется реализация программного обеспечения, которое позволит эффективно работать с цифровыми, а также текстовыми (семантическими) и графическими данными о землях сельскохозяйственного назначения. Даже при современном состоянии ИКТ будет необходимо искать компромисс между тем, что желательно учитывать в системе, и тем, что достижимо на практике.

Затраты на инвестирование в новую автоматизированную государственную информационную систему и затраты на эксплуатацию системы не должны недооцениваться. Приобретение аппаратных средств и программного обеспечения обходится дорого, но эта сумма относительно мала по сравнению с инвестициями в получение необходимой информации. Комплексное использование данных (например, для целей принятия управленческих решений в АПК, налогообложения, установления квот на вывоз сельскохозяйственной продукции, осуществления государственного земельного надзора) будет давать больше выгод. Система ГМЗ СХ должна использоваться для получения оптимальной выгоды в результате ее применения в разных тематических работах и для решения широкого круга проблем.

Создание системы ГМЗ СХ потребует скоординированных действий всех заинтересованных органов власти. По завершении создания и внедрения системы ГМЗ СХ будет достигнут новый уровень информационной поддержки принятия управленческих решений в сфере АПК, а именно:

- 1) создание на государственном уровне автоматизированной системы получения, хранения, обработки верифицированных геопривязанных сведений об использовании и состоянии земель сельскохозяйственного назначения и их учета с помощью функций интеграции и комплексного анализа сведений о землях из различных источников;

- 2) значительное повышение достоверности данных за счет сбора первичной информации не только от сельхозпроизводителей, но и методами наземных наблюдений и ДЗЗ в совокупности с контролем по сводным формам отраслевой отчетности;

- 3) повышение качества и оперативности доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, авторизированных пользователей к результатам ГМЗ СХ по мере

обновления данных ДЗЗ, в удобное для них время для принятия корректирующих управленческих решений;

4) актуальная информация о необрабатываемых сельскохозяйственных угодьях, необходимая для заинтересованных сельхозпроизводителей, а также для принятия эффективных мер государственного регулирования по вовлечению их в оборот;

5) повышение информированности при принятии управленческих решений в сфере АПК, возможность проводить дополнительные аналитические исследования по всему рынку сельхозпродукции, сырья и продовольствия, оценку экспортно-импортного потенциала на основе данных о структуре посевных площадей, состоянии посевов и урожайности сельскохозяйственных культур;

6) создание эффективного единого цифрового пространства, где представители власти, бизнеса, сельхозпроизводители и другие заинтересованные лица смогут решать возникшие вопросы в сфере АПК.

Создание и внедрение ГМЗ СХ позволит вывести республиканскую систему государственного управления в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности на более качественный и инновационный уровень развития на основании повышения оперативности, детальности, полноты и достоверности собираемой и используемой информации о землях сельскохозяйственного назначения.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, по результатам настоящего исследования авторами показано, что создание и внедрение системы ГМЗ СХ в СГИО СХ может стать одним из главных катализаторов для повышения эффективности государственного управления в АПК Донецкой Народной Республики. Использование ИКТ и ГИС ускоряет процессы анализа и моделирования данных; уменьшает затраты и место, требуемые для хранения данных учета земель; сокращает ненужное дублирование; улучшает доступ к данным о земле и улучшает их распространение; помогает мониторингу изменений; обеспечивает внутренние механизмы контроля качества данных, способствует оказанию современных интерактивных государственных услуг, формированию динамичной электронной бизнес-среды и созданию защищенной информационной инфраструктуры. Однако внедрение

инновационных высокотехнологичных систем в сельское хозяйство является, с одной стороны достаточно наукоемким, с другой - дорогостоящим, не дающим сиюминутную отдачу. Длительность выполнения указанной задачи зависит от доступного финансового, технического и кадрового обеспечения, достаточного охвата информационно-коммуникационной сетью. Существенную роль играют также трудности организационного характера, в том числе межведомственного взаимодействия. Однако в условиях цифровизации экономики достаточность ресурсов не является единственным фактором успеха, ключевым остается эффективное использование основных видов ресурсов для развития территории.

Для создания и эффективного использования системы ГМЗ СХ необходима разработка соответствующих мероприятий с учетом необходимых этапов их реализации в рамках Республиканской программы развития сельского хозяйства, а также на государственном уровне обеспечение разработки и утверждения необходимого нормативного правового обеспечения в сфере ГМЗ СХ.

Список использованных источников

1. О развитии сельского хозяйства [Электронный ресурс]: Закон ДНР от 11.09.2020 г. № 190-ПНС: действующ. ред. // Официальный сайт Народного Совета ДНР. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-razvitii-selskogo-hozyajstva/>. - Дата обращения: 22.03.2021. - Загл. с экрана.

2. Халин В.Г. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски / В.Г. Халин, Г.В. Чернова // Управленческое консультирование. - 2018. - № 10. - С. 46-63.

3. Скрынник Е. Формирование системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства - важное направление улучшения общих условий функционирования отрасли / Е. Скрынник // Приоритеты России. - 2010. - № 1. - С. 2-8.

4. Европейская экономическая комиссия. Управление земельными ресурсами в Европе. Тенденция развития и основные принципы [Электронный ресурс] / Питер Дейл и др.; ООН, Европейская экономическая комиссия. - Электрон. дан. (1 файл: 1,3 Мб). - Женева, 2005.

5. Холодов О.А. Комплексный мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения в современный период / О.А. Холодов // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. - 2019. - Т. 21. - № 3. - С. 107-119.

6. Пашута А.О. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения как метод государственного управления земельными ресурсами / А.О. Пашута, М.П. Солодовникова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 2015. - № 3. - С. 245-252.

7. Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://efis.mcx.ru/landing>. - (Дата обращения: 22.03.2021).

8. Буланов К.А. Блок работы с данными дистанционного зондирования Земли Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения / К.А. Буланов и др. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2019. - Т. 16. - № 3. - С. 171-182.

9. Порядок организации и осуществления государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), утв. Постановлением Правительства ДНР от 30.04.2020 г. № 22-8 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-22-8-20200430>. - (Дата обращения: 22.03.2021).

УДК 005:061

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАК КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Гончарова М.В.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изучены особенности информационного процесса как бизнес - процесса; выявлены проблемы управления информацией